

ALPOMISH” DOSTONI ONOMASTIKASI

Qurbonova Gavhar Xurramovna
Termiz davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası v.b.dotsenti, f.f.f.d. (PhD);
To‘raqulova Dilnoza Choriyevna
Termiz davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898340>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alpomish dostonidagi nomlar tasnifi, tasniflashda e‘tiborga olinadigan jihatlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Toponim, antroponim, mifonim, nomlash, onomastika.

Аннотация. В данной статье рассматривается классификация имен в алпомском эпосе и аспекты, которые следует учитывать при классификации.

Ключевые слова: топоним, антропоним, мифоним, именование, ономастика.

Abstract. This article discusses the classification of names in the Alpomish epic and the aspects to be considered in the classification.

Keywords. Toponym, anthroponym, mythonym, naming, onomastics.

Onomastika (qadimgi yunoncha: ὀνομαστική – nomlash, nom qo‘yish san‘ati) – tilshunoslikning har qanday atoqli nomlarni, ularning paydo bo‘lish va o‘zgarish tarixini o‘rganuvchi bo‘limi, shuningdek, barcha atoqli nomlar yig‘indisi. Ayrim tadqiqotlarda „Onomastika“ termini antroponimika ma‘nosida ham qo‘llangan¹. Onomastikaning hamma bo‘limlari ham kishilar tarixi bilan bog‘lanib keladi. Kishilarga va joylarga nom berish turli davrlarda xalqning ijtimoiy hayoti, sharoitlarining jamiyatda tutgan o‘rni, uning madaniy saviyasi, dunyoqarashi, urf-odati bilan bog‘liq.

Onomastika va uning maxsuli hisoblangan antroponimika, toponimika, etnonimika, astronimika, teonimika, kosmonimika, gidronmikalar va atoqli otlarning boshqa tiplari uzoq davrlardan buyon tilimizda sakllanib kelayotgan lug‘aviy boylik hisoblanadi. Xususan, „Alpomish“ dostonidagi ko‘pgina nomlar bugungi kungacha yetib kelgan va saqdanib qolgan.

Tildagi atoqli otlar lingvistik tarkibi jihatdan ham murakkabdir. Bu nomlar til lugatidagi murakkab leksik-semantizimlar, guruhlar yig‘indisidir.

Umuman, atoqli otlarni tasnif qilishda quyidagicha yo‘l tutish mumkin:

“Alpomish” dostonidagi atoqli otlarni qanday obyekt (subyekt ham)ni ifodalashiga ko‘ra tasniflasak, bugungi kunda onomastika sohasida ko‘p qo‘llanilayotgan antroponimlar, toponimlar, zoonimlar, astronimlar, teonimlar, xremotonimlar, zoonimlar, kosmonimlar, gidronimlar singari terminlar dostonni onomosiologik tasniflashda asos bo‘ladi:

1. **Makrotoponimlar** – keng hududlar nomlari, materiklar, okeanlar, tog‘lar, daryolar, shaharlar, qishloqlar nomlarining atoqli otlari. Dostonda bunday nomlarga talaygina: Boysun, Toychixon viloyati, Turkiston viloyati, Chilbir cho‘li, Astraxon, Samarqand, Toshkent, To‘qayiston, Chin-Mochin, Shahrisabz, Qo‘qon, G‘azna va Mashriq, Kashal, Eron;
2. **Mikrotoponimlar** – kichik obyektlar, hududlardagi tepaliklar, ko‘chalar, qo‘rg‘onlar, jarliklar nomlarining atoqli oti: Murodtepa, Yangibozor, Alpomish zindoni, Shohimardon pir ravzasi, Tovka qo‘rg‘oni, Tovka bog‘i;

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Onomastika>

3. **Antroponim** – (yunoncha antropo – odam, onoma - nom) – kishi ismi, laqabi, familiyasi, taxallusining umumiy nomi. Atoqli otga asos bo‘lgan apellyativ so‘zning tarixiy lisoniy-genetik manbai, ya’ni qaysi tilga mansubligiga ko‘ra nomlarni tasniflash mumkin. Masalan, Boysari, Boybo‘ri, Qaldirg‘och, Barchin o‘zbekcha, Rustam paxlaviycha, Yusuf-qadimgi yaxudiy tilidan, Yodgor, Bodombikach esa fors-tojik tilidan o‘tgan .

4. **Mifonim** esa afsonalar, ertaklar, *dev, ajdar* singari atoqli otlar, degan ma’noni bildiradi. Ularning yig‘indisi “*mifonimiya*”, shunday onomastik ko‘lamni o‘rganuvchi soha nomi esa “*mifonimika*”dir. Bu kabi nomlar fondidan, ayniqsa, uzbek onomastikasida real, ya’ni hayotda mavjud va noreal, ya’ni afsonaviy, to‘qima, diniy, mifik nomlar uchraydi. Bu nomlarni ular mazmunidan kelib chiqqan holda: a) hayotda konkret mavjud bo‘lgan, ya’ni real nomlar, b) noreal, ya’ni hayotda mavjud bo‘lmagan, ramziy atoqli otlarga bo‘lib o‘rganish mumkin. Ikkinchi xil nomlar orasida hayotda abadiy tirik deb hisoblanuvchi hazrati Hizr (321-bet), hazrati Joltong (301-bet) singari nomlar ham mavjud.

Xullas, onomastik materialni onomastik birikmalar nuk,- tai nazaridan xam tasnif kilish mumkin. Bundan, avvalo, yirik lugaviy birliklar (toponimlar, antroponimlar, etnonimlar) guruxi ajratiladi, keyinchalik esa ular tarkibidagi nisbatan mayda onomastik birikmalar guruhi belgilanadi.

“Alpomish” eposining onomastikasi materiallarini yuqoridagi kabi tasnif asosida kengroq ko‘lamda tasnif qilish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov D., Bektemirov X. O‘zbek xalq dostonlari onomastikasi // O‘zbek xalk ijodi. – Toshkent. “Fan”, 1967.
2. “Alpomish” dostoni va jahon xalqlari epik ijodiyoti mavzuidagi Xalqaro konferensiya materiallari. – Termiz, 1999- yil, 23 oktyabr. – Toshkent: “Fan” , 1999.
3. Alpomish. Aytuvchi fozil Yo‘ldosh o‘g‘li. Yozib oluvchi M.Zarifov. Qisqartirib nashrga tayyorlovchi T.Mirzaev. – Toshkent, 1987.